

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927520>

УДК 622.271

**ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОТРАБОТКИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
САРБАЙСКОГО КАРЬЕРА**

Т.С. Мазанов,

магистрант 2 курса, напр. «Горная инженерия»

С.Л. Кузьмин,

к.т.н.,

Рудненский индустриальный университет,

г. Рудный

Аннотация: В статье рассматривается технология интенсификации горных работ при отработке запасов южного борта Сарбайского карьера. В статье рассматривается отработка поперечными заходками. Выполнена разnosка карьера с применением широких рабочих площадок. Применяется двухсторонняя погрузка. Произведено сравнение календарных графиков.

Ключевые слова: разработка карьера, система разработки, двухсторонняя погрузка, производительность, календарный график

**INTENSIFICATION OF MINING OF THE SOUTHERN
PART OF THE SARBAI PIT**

T.S. Mazanov,

2nd year master's student, direction "Mining engineering"

S.L. Kuzmin,

Candidate of Technical Sciences,

Rudny Industrial University,

Rudny

Annotation: The article discusses the technology of intensifying mining operations when mining reserves of the southern wall of the Sarbai

pit. The article discusses the development of transverse faces. The pit was laid out using wide working shelves. Double-sided loading is used. A comparison of calendar schedules was made.

Keywords: pit development, mine system, double-sided loading, productivity, schedule

В современных рыночных условиях вопросы экономичности отработки месторождений открытым способом стоят крайне остро. Особенно это касается месторождений, продукция которых имеет не высокой цены, таких как месторождения железа. Ситуация осложняется в случае, когда месторождение дорабатывает основные запасы, которые логично отработывается в первую очередь, но производственная база нуждается в пополнении. Такие ситуации возникают, когда карьер находится в составе ГОКа. В таких случаях вовлекаются в разработку прибортовые и подкарьерные запасы, которые как правило имеют более низкие показатели качества, и более дорогие с точки зрения передела [1].

В то же время, для вовлечения в отработку таких запасов требуются продолжительные сроки на горно-капитальные работы, требующие значительных вложений и продолжительный срок возврата инвестиций [2]. В итоге, при разработке проекта владельцев не привлекают низкие показатели эффективности и решения о разноске борта долгое время откладывается, при этом по окончании отработки глубинной части месторождения с как правило низким коэффициентом вскрыши, отработка собственно прибортовых запасов становится не рентабельной.

Доработка таких месторождений требует технологии отработки, которая обеспечит максимальную интенсивность горных работ с технологическими решениями, обеспечивающими максимальную производительность оборудования.

Одно из таких месторождений – Сарбайское железорудное месторождение, которое входит в состав АО «ССГПО», на котором завершается отработка глубинной части и требуется вовлечение в отработку запасов южной части карьера. На месторождении применяется комбинированный автомобильно-железнодорожный транспорт с внутрикарьерными перегрузочными складами.

Интенсификация разработки отдельных участков месторождения не возможна при применении традиционных подходов к формированию рабочего пространства с продольными заходками, располагающимися вдоль фронта работ карьера [3, 4]. Интенсификация не возможна при использовании железнодорожного транспорта в период выполнения горно-капитальных работ, который возможно имеет более низкие эксплуатационные затраты за счет использования электроэнергии, но при этом требует значительных капитальных затрат на инфраструктуру и значительного объема горно-капитальных работ [5], что ухудшает NPV проекта.

Для интенсификации необходима локализация работ на участке, обеспечивающем скорейший доступ к запасам с необходимостью как можно более раннего вовлечения в отработку и получения прибыли [6].

Достичь этого можно при поперчной зарезке на южном участке с образованием широкой разрезной траншеи (катлавана) шириной 80 м, и последующей отработкой широкими площадками шириной 80-100 м, позволяющих разместить высокопроизводительное оборудование, с возможностью максимально эффективного использования [7, 8].

Для анализа приведено исходное положение горных работ Сарбайского железорудного месторождения (рис. 1), которое является примером традиционных подходов к формированию карьерного пространства.

Рисунок 1 – Исходное положение горных работ Сарбайского карьера

Месторождение расположено в Северном Казахстане и является частью ресурсной базы АО «ССГПО», запасы южной части по разным оценкам составляют около 35 млн.т, глубина залегания руды – около 100 м. Существующие проектные решения предусматривают применение автомобильно-железнодорожного транспорта, при этом, железнодорожная схема вводится с раннего этапа и до полной отработки месторождения. Большое рассредоточение работ с отработкой рыхлых горизонтов на железнодорожный транспорт (небольшие экскаваторы ЭКГ-8,10), внутрикарьерные станции, перегрузочный склад (рис. 2). Данные проектные решения направлены на увеличение объема разnosки под размещение коммуникаций, видим отсутствие концентрации работ, что при разnosке Южного борта приведет к длительному периоду

вводу в отработку запасов руды. Такой проект не может иметь показатели, обеспечивающие быстрый возврат инвестиций.

Рисунок 2 – Разноска юного борта по текущему проекту

Для обеспечения максимальной скорости понижения необходимо применение только автомобильного транспорта и сосредоточение направления углубки на рудном теле.

Построим рабочую зону карьера на обозначенных подходах, обеспечивающих минимальные объемы горных работ с поперечным расположением заходок (рис. 3).

Рисунок 3 – Концепт проекта развития горных работ обеспечивающий интенсивное понижение горных работ

Данный концепт обеспечивает концентрацию работ на Южном участке карьера для скорейшего выхода на рудное тело. Поперечные заходки обеспечивают максимальную производительность горно-транспортного оборудования большого типоразмера (экскаватор с емкостью ковша 21 м³, самосвал грузоподъемностью 180 т), минимальные площадки вкрест борта выше рабочей зоны [8]. Рассмотрим календарные графики выхода на проектную мощность существующего проекта – 1 и разработанного концепта – 2 (табл. 1).

Таблица 1 – Календарные графики выхода проектную мощность

	Год	Всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руда, млн.т	5.0									1.0	1.0	3.0
	Вскрыша, млн.м ³	17.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.8	2.2	2.4	2.5	2.5
	К _в , м ³ /т	3.5											
2	Руда, млн.т	8.4			1.5	3.5							
	Вскрыша, млн.м ³	7.8	0.6	1.7	1.2	1.1							
	К _в , м ³ /т	0.9											

Объемы по текущему проекту были взяты из Календарного плана без изменений, объемы концепта определены с помощью трехмерной модели в программном комплексе Surpac. При сравнении графиков принимаем, что проект будет реализован условно с 2024 года с учетом фактического положения. Анализ календарного графика показывает, что предлагаемый концепт дает возможность более интенсивного достижения рудного тела и наращивания производственной мощности за счет концентрации работ и эффективного применения техники на широких площадках с двухсторонней погрузкой. Целевая производительность в 3 млн. т/год в текущем проекте достигается только на 11-й год при первой попутной добыче в 9-м году. Концепт позволяет достичь производительности в 3,5 млн.т/год уже на 4-й год, при этом попутная добыча составляет 1,5 млн.т/год уже в 3-ем году. За счет гораздо более

крутых поперечных бортов объем горно-капитальной вскрыши снижается в 2 раза, коэффициент вскрыши в 3,5 раза.

Рассмотренные показатели очевидно улучшают показатели эффективности проекта. Некоторое возможное удорожание себестоимости за счет перехода на экскаваторно-автомобильный комплекс компенсируется более быстрым возвратом инвестиций.

Таким образом, радикальный пересмотр подходов к проектированию и применение лучших практик по оптимизации карьера позволяет значительно повышать привлекательность проектов, имеющих изначально неблагоприятные условия.

Список литературы

[1] Фисенко Г.Л. Глубоким карьерам – новую конструкцию бортов! / Г.Л. Фисенко, Э.Л. Галустян // Горный журнал – 1975. № 9. 66-68 с.

[2] Юматов Б.П. Методика выбора оптимального варианта разработки отдельных участков месторождения / Б.П. Юматов, Ж.В. Бунин, В.И. Папичев // Горный журнал – 1976. № 7. 19-22 с.

[3] Кузнецов Н.Н. Двухстадийный разнос погашенных бортов карьеров / Н.Н. Кузнецов // Горный журнал – 1979. № 3. 23-24 с.

[4] Фелоненко М.А. Схема разноса постоянных бортов глубоких карьеров Кривбасса / М.А. Фелоненко, В.М. Ратушный // Горный журнал – 1980. № 10. 20-21 с.

[5] Черных А.Н. Реконструкция Сибайского меднорудного карьера / А.Н. Черных, В.Д. Брылин // Горный журнал – 1980. № 10. 21-22 с.

[6] Оводенко Б.К. Развитие горных работ на временно нерабочем борту / Б.К. Оводенко, С.П. Решетняк, Ф.Б. Кампель // Горный журнал – 1981. № 1. 31-32 с.

[7] Колибаба В.Л. Определение этапов вскрытия и отработки глубоких горизонтов карьера для поддержания проектной мощности / В.Л. Колибаба, Л.Я. Станиславский // Горный журнал – 1981. № 3. 34-37 с.

[8] Астафьев Ю.П. Интенсификация вскрышных работ – основной путь дальнейшего развития карьеров Кривбасса / Ю.П. Астафьев, А.М. Михайлов // Горный журнал – 1981. № 5. 19-25 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Fisenko G.L. Deep quarries – new side design! / G.L. Fisenko, E.L. Galustyan // Mining Journal – 1975. No. 9. 66-68 p.
- [2] Yumatov B.P. Methodology for selecting the optimal option for developing individual sections of a field / B.P. Yumatov, Zh.V. Bunin, V.I. Papichev // Mining Journal – 1976. No. 7. 19-22 p.
- [3] Kuznetsov N.N. Two-stage separation of extinguished pit sides / N.N. Kuznetsov // Mining Journal – 1979. No. 3. 23-24 p.
- [4] Felonenko M.A. Scheme of spacing of permanent sides of deep quarries in Krivbass / M.A. Felonenko, V.M. Town Hall // Mining Journal – 1980. No. 10. 20-21 p.
- [5] Chernykh A.N. Reconstruction of the Sibay copper ore mine / A.N. Chernykh, V.D. Brylin // Mining Journal – 1980. No. 10. 21-22 p.
- [6] Ovodenko B.K. Development of mining operations on a temporarily non-working board / B.K. Ovodenko, S.P. Reshetnyak, F.B. Kampel // Mining Journal – 1981. No. 1. 31-32 p.
- [7] Kolibaba V.L. Determination of stages of opening and mining of deep quarry horizons to maintain design capacity / V.L. Kolibaba, L.Ya. Stanislavsky // Mining Journal – 1981. No. 3. 34-37 p.
- [8] Astafiev Yu.P. Intensification of stripping operations is the main way for further development of Krivbass quarries / Yu.P. Astafiev, A.M. Mikhailov // Mining Journal – 1981. No. 5. 19-25 p.

© Т.С. Мазанов, С.Л. Кузьмин, 2024

Поступила в редакцию 14.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Мазанов Т.С., Кузьмин С.Л. Интенсификация отработки южной части Сарбайского карьера // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 44-51. URL: <https://ip-journal.ru/>